

Avaliação do grupo de compartilhamento de conhecimento do projeto de extensão <omitido>

* Indica uma pergunta obrigatória

Sobre a organização do projeto de extensão

1. O projeto de extensão foi bem divulgado para os alunos de graduação. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

2. As atividades do projeto foram bem planejadas, executadas e acompanhadas durante o ano *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

3. Tive apoio dos coordenadore(a)s do projeto nas atividades atribuídas a mim *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

4. Tive oportunidades para expressar ideias durante o desenvolvimento do projeto *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

5. A carga horária de extensão semanal atribuída a mim foi compatível com as atividades que executei no projeto. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

6. Deixe seu comentário (elogio, crítica e sugestões) sobre as afirmações acima

Sobre a minha participação no projeto de extensão

7. Eu consegui realizar todas as atividades atribuídas a mim *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

8. Quais foram os maiores desafios enfrentados por você durante o desenvolvimento do projeto? *

9. Quais os conhecimentos e habilidades foram adquiridos por você durante o desenvolvimento do projeto? *

Sobre a execução do projeto e seus impactos na sociedade

10. O projeto impactou o público-alvo de forma satisfatória *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo

11. Deixe seu comentário (elogio, crítica e sugestões) sobre as afirmações acima

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários